

ARAB VA O‘ZBEK SHE’RIYATIDA OHANG ORQALI TA’SIRCHANLIKNING HOSIL QILINISHI

Raximov Anvaruddin Abdukarim o‘g‘li¹, Erkinova Nigora Esanovna²

¹Oriental universiteti Lingvistika (arab tili) yo‘nalishi 2-kurs magistranti

²Ilmiy rahbar, Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrası f.f.f.d.(PhD), dots.v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19877164>

Annotatsiya. Mazkur maqolada arab va o‘zbek she‘riyatida ohang orqali ta‘sirchanlikning hosil qilinishi lingvopoetik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Ohang nutqda tovush balandligi, ritm, pauza va tempning uyg‘unlashuvi natijasida yuzaga keladigan fonetik hodisa sifatida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda ohangning she‘riy matnda emotsional va estetik ta‘sirni kuchaytirishi hamda ma‘no qatlamlarini ochib berishdagi roli yoritiladi. Arab balog‘at ilmida, xususan ilm ul-maoniy doirasida ohangning xabar va insho gaplaridagi ma‘no o‘zgarishiga ta‘siri ham misollar asosida ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: ohang, intonatsiya, lingvopoetika, arab she‘riyati, o‘zbek she‘riyati, balog‘at, ilm ul-maoniy.

Abstract. This article examines the role of intonation in creating expressiveness in Arabic and Uzbek poetry from a linguopoetic perspective. Intonation is considered a phonetic phenomenon formed through the interaction of pitch, rhythm, pauses, and tempo in speech. The study highlights its role in strengthening emotional and aesthetic effects in poetic texts and revealing deeper layers of meaning. Particular attention is given to Arabic rhetoric, especially ‘ilm al-ma‘ānī, where intonation influences the meaning of declarative and performative sentences.

Keywords: intonation, linguopoetics, Arabic poetry, Uzbek poetry, rhetoric, ‘ilm al-ma‘ānī, expressiveness.

Аннотация. В статье рассматривается роль интонации в создании выразительности в арабской и узбекской поэзии с лингвопоэтической точки зрения. Интонация анализируется как фонетическое явление, возникающее в результате взаимодействия высоты голоса, ритма, пауз и темпа речи. Показано, что интонация усиливает эмоциональное и эстетическое воздействие поэтического текста и раскрывает его смысловые оттенки. Особое внимание уделяется арабской риторике, в частности разделу ‘ильм аль-маани, где рассматривается влияние интонации на значение повествовательных и побудительных высказываний.

Ключевые слова: интонация, лингвопоэтика, арабская поэзия, узбекская поэзия, риторика, ‘ильм аль-маани, выразительность.

Ohang nutq jarayonida tovush balandligining o‘zgarishi, ritmik tuzilma, pauza va tempning o‘zaro uyg‘unlashuvi natijasida yuzaga keladigan murakkab fonetik hodisadir. Tilshunoslikda ohang faqat grammatik yoki kommunikativ vosita sifatida emas, balki ma‘no shakllantiruvchi va estetik ta‘sir ko‘rsatuvchi omil sifatida talqin qilinadi. Ayniqsa she‘riy nutqda ohang lingvopoetik vazifani bajarib, matnning hissiy-estetik qimmatini belgilaydi¹.

¹ Yo‘ldoshev I. Tilshunoslik asoslari. Darslik /– Toshkent: Akademiya nashri, 2007. – 160 b.

Lingvopoetika nuqtai nazaridan ohang badiiy matnda yashirin semantik qatlamni yuzaga chiqaruvchi vosita hisoblanadi. So‘zning leksik ma‘nosi ko‘pincha neytral bo‘lsa-da, ohang orqali u quvonch, g‘am, hayrat, da‘vat yoki norozilik kabi turli emotsional ranglarga ega bo‘ladi. Shu sababli she‘riy nutqda ohang mazmunning tashuvchisi sifatida maydonga chiqadi².

She‘riyatda punktuatsiyaning asosiy funksiyalari

Tinish belgilarining she‘riyatdagi vazifasi prozaik matnlardagidan tubdan farq qiladi.

Ular:

Ritm va ohangni belgilaydi, sathlar o‘rtasidagi pauzani ko‘rsatadi, tuyg‘u va kayfiyatni ifodalaydi, ma‘no bo‘linmalarini ajratadi, o‘qish tezligi va urinish nuqtasini belgilaydi.

Ammo bu vazifalar arab she‘riyatida biroz murakkabroq bo‘ladi. Bu yo‘nalishni arab tilida “Balog‘at” ilmi chuqur o‘rganadi. Balog‘at asosiy uch katta qismni tashlik etadi va unda ohang bilan bog‘liq bo‘lgan jihatlar ham o‘rganiladi. Xususan imlul maoniy qismida xabar va inshoning ohangdagi farqlari tahlil qilinadi. Imlul maoniydagi xabar va insho fasllarida inshoni ikki turga ajratiladi unga ko‘ra birinchi turi inshoyi talabiy teb ataladi va bu so‘ralgan vaqtda so‘zlovchning nazarida hosil bo‘lmagan so‘rovni talab etadi. U o‘z ichiga buyruq, inkor, so‘roq, istak va nidolarni qamrab oladi. Unga ko‘ra ohang orqali bir necha ma‘nolarni chiqarish mumkin. Masalan:³ أقم الصلاة – namozni o‘qi. Bunda intonatsiya tushib ko‘tarilish holatida tarjima bu asli buyruq gap bo‘lsada so‘roq gapga aylanib qolishini ko‘ramiz. Unday holda ma‘no “Namozni o‘qiysanmi?” shaklida chiqadi. Aksincha intonatsiya ko‘tarilib tushishida esa ma‘no oddiy buyruq gapga aylanadi. Inkor gapni esa ta‘jubga aylanganini kuzatish mumkin masalan: ما – صام الصوم – “u ro‘za tutmadi” – bunda agar intonatsiya ko‘tarilib tushuvchi intonatsiya ishlatilsa bunda bu gap o‘z holicha kimningdir ro‘za tutmaganini xabari yetkaziladi, lekin aksincha tushib ko‘tariluvchi intonatsiya ishlatilgan bo‘lsa u holda bu yerda ta‘jub ma‘nodagi “U ro‘zani tutmadiya!” manosidagi gap paydo bo‘lishini kuzatamiz. Ohangning ko‘tarilishi esa ba‘zan nidoni (chaqiriq) hosil qilganini ko‘rish mumkin. Masalan: زيد – Zayd ismini yuqori ohangda aytish orqali nidoni hosil qilinganini ko‘ramiz.

Ohangning she‘riyatga ta‘siri va uni go‘zallashtirishga xizmat qilishini o‘zbek shoirlarining ko‘plab asarlarida uchramiz. Masalan Abdulla Oripov — “O‘zbekiston” she‘rida shunday yozadi:⁴

O‘zbekiston — Vatanim manim!

Senga bo‘lsin fido jonim tanim!

Sen bor ekan, men tirikman — ha!

Yashayman men, yashayman — onim!

Bunda ohang yuqori ekanligi undov (!) belgisi – kuchli hayajon va faxr ohangini bersa, tire (—) – pauza hosil qilib, nutqni tantanavor qiladi.

Takror (“yashayman”) – intonatsion kuchaytirish, ko‘tariluvchi ohangni ko‘rsatmoqda.

Erkin Vohidov — “O‘zbekim” she‘rida esa:⁵

O‘zbekim, jon o‘zbekim!

Sen — sha‘nim, or-nomusim!

Kim aytar seni kam deb?!

Yo‘q, yo‘q, aslo yo‘q!!!

²Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. – 124 b.

³ Ahmad Iskandar – كيف تتقن البلاغة – dar Elollaa - 2024

⁴ Oripov A. Tanlangan asarlar – Toshkent : G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 2001. – 512 b.

⁵ Yusuf M. //Ulug‘imsan, Vatanim: she‘rlar.– Toshkent: O‘zbekiston, 1998. – 128 b.

Bu holatda undov belgisi – murojaat va ehtirosni oshirgan va so‘roq (?) belgisi esa keskin savol ohangi, baland intonatsiyani ko‘rsatadi, uch undov (!!!) – hissiy portlashni ifodalasa takror (“yo‘q”) – inkorni intonatsion kuchaytirish uchun xizmat qilmoqda.

Arab Shoirlari ijodida ham buni ko‘ramiz. Masalan:
Mahmoud Darwish — “بطاقة هوية” She’rida:⁶

سَجِّلْ!
أَنَا عَرَبِيٌّ،
وَرَقْمُ بَطَائِقَتِي خَمْسُونَ أَلْفًا،
فَهَلْ تَغْضَبُ؟!

(Yozib qo‘y!

Men — arabman!

Hujjatimda ellik ming raqam bor,

Nahot, bundan g‘azablanar sen?!)

Bunda سَجِّلْ! – buyruq va undov belgisi orqali keskin, baland boshlanishni ko‘rsatmoqda. Vergul va satr bo‘linishi ritmik pauzani hosil qiladi. فهل تغضب؟! Birikmasida esa savol va undov birikmasi kinoya va qarshilik ohangi namoyish qilishni maqsad qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yo‘ldoshev I. Tilshunoslik asoslari. Darslik /– Toshkent: Akademnashr, 2007. – 160 b.
2. Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. – 124 b.
3. Ahmad Iskandar – البلاغة تتقن كيف – dar Elollaa - 2024
4. Oripov A. Tanlangan asarlar – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2001. – 512 b.
5. Yusuf M. //Ulug‘imsan, Vatanim: she’rlar.– Toshkent: O‘zbekiston, 1998. – 128 b.
6. Mahmoud Darwish. العودة دار: بيروت. الزيتون أوراق، 1964.

⁶ Mahmoud Darwish. 1964. العودة دار: بيروت. الزيتون أوراق.